

ЎЗБЕК ТИЛИДА ҲУРМАТ ИФОДАЛАШНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Фаргона давлат университети

Юсупова Сабоҳатхон Аъзамжоновна

nihonnobara@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада ўзбек тилшунослигида лексик воситаларни кўлами ҳамда ҳурмат категориясининг аёллар ва эркеклар нутқида қўлланилиши доираси кенг ёритилган.

Калит сўзлар: лексик воситалар, ҳурмат категорияси, грамматик воситалар, ҳурмат ифодалаш

Ўзбек тилида лексик воситаларни ишлатилиш кўлами шахсларни иқтисодий, ижтимоий-сиёсий мавқеи билан ҳам боғланади. Масалан: “*тақсир*” сўзи одатда диний арбобларга нисбатан кўпроқ ишлатилса, “*афандим*”, “*жаноб*”, “*жаноб олийлари*” каби сўзлар зиёлийларнинг лавозимли қатламига нисбатан кўпроқ ишлатилган.

Лексик воситалар ишлатишда жинсий тафовутлар ҳам мавжуд “*тақсир*”, “*афандим*” каби сўзлар эркекларга нисбатан қўлланилса, “*бону*”, “*хоним*”, “*бегойим*” каби сўзлар аёлларга нисбатан ишлатилади.

*-Бегим, гарчи аччиқлансангиз ўзлари ҳам айтишига мажбурман.
(А.Қодирий)*

*-Театрга жаноб олийларининг ўзлари ҳам ташириф буюрганмидилар?
(Ойбек)*

-Энди куёвлик муборак бўлсин, бегим? (А.Қодирий)

-Тақсир, сизга арз бор. (А.Қодирий)

*-Сабр қилсинлар, тақсирим, ҳаммаси сиз айтгандек бўлгусидир.
(Миркарим Осим)*

-“*Ой юзли рафиқам, кундуз қошли машуқам Кумуш хонимга*”
(*А.Қодирий*)

-*Раҳмат, бегойим, бугун ҳам эртага ҳам ўзингизга буюрсин кўйлагингиз.*
(*М.Исмоилий*)

-*Шаҳардан нима ҳабарлар топдингиз Гулишанбону?*

-*Биз каминаларда нима гап айланай, ойи хоним?* (*А.Қодирий*)

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, “*Жаноби олийлари*” ибораси ҳеч ўрта ва паст табақа вакилларига нисбатан мутлақо ишлатилмайди. (Агар нутқда ишлатилса, терс, яъни пичинг маъно касб этади.)

Ёш асосида, ҳурматлаш улуғлаш ёшга нисбатан ишлатилганда, ҳурмат кенгроқ, улуғлаш торроқ кўламда бўлади. Кўламда бундай фарқланиш шуни кўрсатадики, катта ёшдаги умуман ҳурматли, лекин ҳаммаси ҳам улуғвор эмас. Улуғлаш алоҳида шахсларга нисбатан қўлланилади. Ҳурмат улуғланишнинг бу кўринишда асосан, қариндош уруғчиликни ифодаловчи сўзлар актив ишлатилади. Ака, ота, тоға, сингари бунинг сабаби уруғчилик билан изоҳланади.

Қадимда бирор гуруҳга мансуб бўлмаслик муқаррар ҳалокатга олиб келган. Ҳозирда ҳам актив қўлланишда бўлган қариндош уруғчилик тематикасига доир сўзларнинг ҳурмат ифодалашда ишлатилиши анимизм ва тотемизм даврларидан бошлангандир.

Бой ота, шунча қарзим бор эканми? (*Хамза*)

Род асосида, ҳурмат улуғлаш ифодалашда қўлланиладиган сўзлар род категориясида ҳам ажратилади.

Масалан: Аёлларга нисбатан *хоним*, *бону* эркакларга нисбатан *Шарқда афандим*, (кўпгина туркий халқларда *тақсир* каби).

Шу ўринда умуман аёлга, торроқ маънода ёр (севгилим) га нисбатан шеъриятдаги ҳурмат ифодалашни ўзига хослигини таъкидлаб ўтиш ўринлидир.

Поэзияда ёр албатта кўқларга кўтарилади. Бироқ унга доим “сен” хурмат ифодаланмайдиган сўз ишлатилади. “Сиз” ишлатилиши бахсли ҳолда Лутфийдан келтирилган икки мисол тимсолида буни кўриш мумкин.

1. *Сенсан севарим, ҳоҳ инон, ҳоҳ инонма*
Қондир жигарим ҳоҳ инон, ҳоҳ инонма
2. *Қон бўлди кўнгил фироқингиздин*

Бу ўринда “сен” мутлақо хурматсизликни ифода этмайди, аксинча, самимийликни, эркалашни, яқинликни ифода этади. Худди худога нисбатан “сен” ишлатилгани сингари.

Хурмат улуғлаш ифодалашнинг грамматик воситалари ҳам турли тумандир. Сўз ўзгартирувчи ва шакл ясовчи грамматик формалар хурмат улуғлаш ифодаланишида фаол қўлланади. Бу ўринда кўплик категориясининг шакли–лар ва унинг хурмат улуғлаш билан боғлиқ вазифаларини кўриб ўтамиз. Кўплик қўшимчаси –лар ана шундай грамматик воситалардан саналади.

Маълумки, -лар қўшимчаси кўплик сонини билдиришдан ташқари, хурмат улуғлаш каби этик маъноларни ҳам ифодалаш учун хизмат қилади.

-лар қўшимчасининг бу маъноси унинг даслабки маъносига қай жиҳатдан боғланиши билинмай кетиб, аввалги ўз маъносидан узоқлашиб, маънода узилиш содир бўлган, объектив сон – миқдор маъносидан ташқари, модал маъно шахсга хурмат ифодалаш уни улуғлаш маъносини ҳам касб этган.

Шунга асосланиб – бу қўшимчани субъектив муносабат билдирувчи модал формалар қаторида ҳам текшириш мумкин. Сўзларда маъно узоқлашуви, узилувчи туфайли омонимлар вужудга келгани каби қўшимчаларда ҳам бу ҳодисани учратиш мумкин.

-лар қўшимчасининг маънолар системасидаги узилишларнинг аввалги маънога боғланмайдиган ҳолга келгани ҳам буни яққол кўрсатади. Хуллас, -

лар қўшимчасининг хурмат улуғлаш маъносини аввалги маънога бевосита боғланмайдиган мустақил маънодир.

-лар қўшимчасининг қайси даврлардан бошлаб хурмат улуғлаш маъносини касб этганлиги, нима сабабдан хурмат улуғлаш маъноси – лар воситасида ифодаланишини аниқлашнинг маълум илмий қиммати борлигига карамай, бу ҳақда аниқ бир фикр йўқ.

Шарқда илмий адаб фозилларга нисбатан хурмат, иззат – икром маъносида мурожаат этиш ёки шу услубда муомала қилиш яхши қутлук анъана ҳисобланган, улуғлаш, хурмат шаклида мурожаат этиш ўта кучли бўлган. Бундай одат секин-аста *сен* ни қўлланиши доирасини кенгайтириб, умуман катталарга нисбатан хурмат шаклида қўлланадиган бўлган. Улуғлаш шу даражада кучайганки, ҳатто нуфузли шахсларга қарашли шахс ёки предметларнинг оила аъзолари, кийим-кечак номини билдирувчи сўзларга элемент қўшиш орқали ҳам шахс улуғланган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Sabohatxon, Y., Zilolaxon, T. Y., &Shaxlo, Y. L. (2022). EXPRESSION OF METAPHOR IN DIFFERENT SYSTEM LANGUAGES. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(2), 209-212.
2. Iskandarova, S. M. (2020). GNOSEOLOGY AND THE LINGUISTIC LANDSCAPE OF THE WORLD. *Theoretical&AppliedScience*, (8), 19-22.
3. GANIEVA, D. (2019). Semantic Syncretism and Polyfunctionality. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(6), 275-278.
4. Rafailovna, T. G. (2021). Principles of Applying Content and Language Integrated Learning. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(12), 111-114.

5. Ташматова, Г. Р. (2022). ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ (CLIL). *Academic research in educational sciences*, 3(3), 953-960.
6. Ташматова, Г. Р. (2021). Теоретическое обоснование предметно-языкового интегрированного подхода (CLIL) в преподавании. *Science and Education*, 2(12), 816-823.
7. Rafailovna, T. G. (2020). Code-switching in teaching a foreign language. *Проблемы современной науки и образования*, (3 (148)), 69-71.
8. Yakubova, D. (2022). TEACHING GRAMMAR FOR EFL STUDENTS AND ITS APPROACHES. *Involta Scientific Journal*, 1(7), 265-268.
9. Dilnozakhon, Y. (2022). TEACHING PRAGMATICS BY EXPRESSING AND GIVING COMPLIMENTS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 575-578.
10. Ismoilova, S., & Xalilova, G. (2022). RESEARCH ON THE ISSUE OF QUESTIONS IN LINGUISTICS. *Development and innovations in science*, 1(1), 17-19.
11. Ismoilova, D., & Hudoyorov, D. THE IMPORTANCE OF TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN. *O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O 'RTA MAXSUS*, 347.
12. Dilorom, I. (2021). Communication Breakdown in the Heterogeneous Communication. *International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences*, 1(6), 136-140.